

UM ESTUDO MORFOLÓGICO SOBRE SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS NA
COMPOSIÇÃO DA LIBRAS E ESCRITA DE SINAIS (SIGN WRITING)

 DOI: 10.5281/zenodo.10392679

Adrielle Bezerra Miranda ¹

Ana Caroline Veloso da Cunha Teixeira ²

Prof. Dr. José Sinésio Torres Gonçalves Filho (Orientador) ³

RESUMO: A Língua de Sinais Brasileira (Libras) é a língua materna do surdo, sendo essencial para a sua comunicação. Sua morfologia é única e a forma como é registrada na Escrita de Sinais (*Signwriting*) são temas de interesse e investigação neste trabalho. Esta pesquisa tem como foco inicial a análise e discussão de padrões de aspectos morfológicos da Libras e no registro da Escrita de Sinais (*Signwriting*). O objetivo geral do estudo é examinar como ocorre a composição morfológica na Libras e paralelamente na Escrita de Sinais (*Signwriting*). Os objetivos específicos são: conhecer e identificar os processos morfológicos nas duas modalidades (Libras: sinalizada e escrita) baseados nas teorias básicas; analisar e comparar os dados obtidos. O estudo se fundamenta nas premissas de Barreto e Barreto (2012), Capovilla (2021), Ferreira (2010), Quadros (2010). Realizou-se um estudo descritivo, apoiado na pesquisa documental, lançando mão de fontes primárias, e bibliográficas, com a busca por obras já publicadas e relevantes para o tema, numa abordagem qualitativa. Foi elaborado um quadro com 30 sinais em libras (desenho) e sua respectiva grafia em Escrita de Sinais (*Signwriting*) com a finalidade de analisar e comparar os dados. Os resultados mostram que a composição feita na Libras se diferencia ao ser registrada na Escrita de Sinais (*Signwriting*), os dados encontrados na composição morfológica da Libras apresentam a concepção de dois ou três grafemas quando se consolidam para um significado no texto da Escrita de Sinais (*Signwriting*). Dessa maneira, conclui-se que é necessário compreender esses aspectos morfológicos nas duas modalidades para entender como funciona a estrutura dos sinais, assim como refletir a respeito deles e podendo estar contribuindo para os estudos da Libras e Escrita de Sinais (*Signwriting*).

Palavras-chave: Libras, Escrita de Sinais (*Signwriting*), Morfologia.

¹ Graduanda do Curso de Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, adriellemiranda371@gmail.com;

² Graduanda do Curso de Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, anacarolinevdc@gmail.com;

³ Professor orientador: Doutor, Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, sinesio.filho@ufra.edu.br